

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ X-ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ НА КОЛИЧЕСТВО ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ РОДА ДУРМАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638609>

Ащурова Х.Х.

Чирчикский государственный педагогический институт, 2 курс биология.

Аскарова С.А.

Чирчикский государственный педагогический институт, 2 курс биология.

Файзиев В.Б.

Заведующий кафедры биологии ЧГПИ ТО, доктор биологических наук, доцент

Аннотация: Количество хлорофилла в зараженном растении резко снижается. При этом вирус взаимодействует со свободным радикалом хлорофилла и другим чужеродным веществом. У растений хлоропласты — это органеллы, осуществляющие фотосинтез.

Ключевые слова: *D.Stramonium, Datura tatula, X-вирус картофеля (КХВ), интерферон, свободный радикал, транспирация, фотосинтез, хлорофилл, каротиноиды, гиостиамин.*

Пигмент хлорофилл участвует не только в процессе фотосинтеза, но и в реакции свободных радикалов в клетке растения с другими чужеродными веществами, блокируя функцию адгезии и защиты от вредных воздействий [1,2]. Хлорофилл (Chl), самый распространенный пигмент на Земле, является ключевым компонентом фотосинтеза, необходимого для поглощения солнечного света. Однако из-за своих светопоглощающих свойств Chl является опасной молекулой и потенциально клеточным фототоксином. Фотосинтетический аппарат этих растений виден в случаях перевозбуждения, например, в условиях высокой освещенности. Хлороз зеленых тканей растений является одним из наиболее частых симптомов заболеваний, связанных с вирусной инфекцией, и обычно возникает в результате снижения содержания хлорофилла вследствие нарушения структуры и функции хлоропластов. Разложение хлорофилла является важным катаболическим процессом старения листьев и созревания плодов [6,7].

Datura stramonium, известный во всем мире под многими названиями, такими как гигантское дерево и колючее яблоко, известен человечеству с XVI века как ядовитое и лекарственное растение. Еще в Краснодарском крае растение культивируют, листья сушат в специальных сушилках при 40-50⁰С и используют в качестве сырья. Из-за того, что это растение содержит алкалоиды, листья и плоды используются в медицине для лечения мышечных спазмов, астмы,

неврологических и психических заболеваний. Алкалоиды присутствуют во всех частях растения и содержатся в 0,23-0,37% основных алкалоидов гиостиамина, атропина и скополамина в листьях. Кроме того, в растении содержится до 0,04 % эфирного масла, до 0,1 % каротина и до 1,7 % добавок. *D. Stramonium*, и *Datura tatula* также признан хозяином и переносчиком некоторых фитопатогенных вирусов (ХВК, ЛВК) из-за их дикого произрастания. Это может нанести серьезный ущерб посевам [1,2,4,5].

Как только фитопатогенные вирусы проникают в растительную клетку, в ней начинает происходить ряд физиологических и биохимических изменений. Обычно при заражении растения вирусом вирус уменьшает количество пигмента в клетке, что влияет на транспирацию, фотосинтез и фотохимическую активность растения. Во многих публикациях указывается, что через 21-22 дня после механического заражения растения ХВК *D. Stramonium* симптомы болезни проявляются мозаично [3]. Однако не сообщается, что этот эксперимент проводился над *D. Tatula*. Таким образом, *D. Stramonium* и *D. Tatula* были механически повреждены X-вирусом картофеля (ХВК), и целью было изучение количества хлорофилла в листьях обоих растений после появления симптомов. Для проведения этого эксперимента образцы (листья) были взяты у здоровых (контрольных) растений и механически заражены ХВК с растений *D. stramonium* и *Datura Tatula*, инфицированных механически ХВК. Для уточнения результатов опыта от 1 вида поврежденного листа брали по 3 листа и определяли количество пигмента на спектрофотометре (МЕТАШ УФ-5100). Хлорофилл-а, хлорофилл-в нм (хлорофилл-а 664, хлорофилл-в 649 нм) в растениях рассчитывали на длины волн света.

На основании экспериментов количество пигмента в 1 мл жидкости приведено в следующей таблице (таблица 1).

Изменение количества хлорофилла в листе, пораженном вирусом

Образцы	Контроль		Зараженный ХВК	
	D ₆₆₄ , нм	D ₆₄₉ , нм	D ₆₆₄ , нм	D ₆₄₉ , нм
<i>D. Stramonium</i>	21.03	11.98	14.51	7.69
<i>D. Tatula</i>	15.02	12.82	13.78	8.37

Как видно из таблицы, количество хлорофилла (а) и хлорофилла (б) в здоровых листьях *D. stramonium* колеблется от 1:1,5 до 1:1,55 в листьях с сильными симптомами. Пигмент в листе, зараженном ХВК низкий. Остальные цифры приведены в таблице (таблица 1).

Даже при подсчете количества пигмента в сухой массе листа, полученного для опыта, было установлено, что количество пигмента в листе *D. Stramonium* (контроль) выше, чем в листе *Datura Tatula*, но меньше в лист, зараженный ХВК.

Основной механизм этого процесса заключается в том, что, попадая в клетку растения, вирус начинает синтезировать ее части и начинает влиять на процессы жизнедеятельности в растении. Из этого эксперимента можно сделать вывод, что под влиянием вируса у каждого растения происходят свои биохимические процессы, и необходимо изучать процессы в каждом из них.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хусанов Т.С., Файзиев В.Б., Эшбоев Ф.Б., Вахобов А.Х. Влияние вируса мозаики люцерны на содержание хлорофилла и каротиноидов в люцерне. Вестник Прикаспия. №2(5). Май, 2014, -с. 3-6.
2. Fayziyev V.B . Jovliyeva D.T. E.E.To'rajonova “ Kartoshka X virusining Datura Stramonium o'simligi bargidagi xlorofill miqdoriga ta'sirini o'rganish”. “Agrar sohani istiqbolli rivojlantirishda resusr tejoychi innovasion texnologiyalardan samarali foydalanish” mavzisudagi halqora ilmiy anjuman to'plami. 1-qism. Andijon-2019. 291-294 b.
3. 3.Fayziyev V.B. Kartoshka X-virusining O'zbekistonda tarqalgan izolyatini ajratish, xususiyatlarini o'rganish va uning diagnostikasi. (DSc) dissertatsiyasi. Toshkent. 230 b.
4. Lichtenthaler H.K and Wellburn A. R. Determinations of total carotenoids and chlorophylls “a” and “b” of leaf extracts in defferent solvents/ “Biochem. Soc. Trans., 1983.11, 591-592”
5. Nayek S. , Choudhury I.H, Jaishe N., Roy S. Spectrophotometric analysis of Chlorophylls and caratenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents// “Internetal Science Congrees, Journal of Chemical Sceinces. 2014.63-69 september.
6. <http://lektrava.ru/encyclopedia>.
7. Stefan Hörtensteiner (a), Bernhard Kräutler(b)Chlorophyll breakdown in higher plants.journal homepage: www.elsevier.com/locate/bbabio
8. a Institute of Plant Biology, University of Zurich, Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zurich, Switzerland b Institute of Organic Chemistry and Centre of Molecular Biosciences (CMBI), University of Innsbruck, Innrain 52 a, A-6020 Innsbruck, Austria